

**ТУРК ХОҚОНЛИГИДА АЁЛЛАРГА БЎЛГАН МУНОСАБАТ
ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ В ТЮРКСКОМ ХАНСТВЕ
THE TREATMENT WOMANS IN THE PERIOD OF TURKSKOM
KAGANAT.**

Юнусова Зарифа Абдувахобовна

Андижон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада Турк хоқонлигида аёлларга муносабат ҳамда туркий давлатчилик тизимида давлат бошқарувидаги аҳамияти ёритилган. Чоқ тангалари орасида бири ўнг томонга қараб, бири тўғрига юзланиб ўтирган ҳолатда тасвирланган ҳукмдор ва малика тасвирлари топилганлиги ва Кофирқалъадан топилган “хотун” муҳрининг топилганлигининг ўзиёқ хоқонликда аёлларга бўлган муносабат нақадар юқори даражада эканлигини билдиради.

Annotation. This article discusses attitude of womans and the importance of public administration in the Turkish state system. Including, among the coins, the images of the ruler and the queen, one of them facing the stright and other facing the right, were found and the discovery of the seal of “hatun” from the “Kofirqal’a” indicates how high attitude towards woman was in the Turkish khaganat.

Аннотация. В этом статье описывается отношение к женщинам в Тюркском ханстве и их значение в государственном управление в Тюркской государственной системе. Среди Чачсий монет были найдены изображения правителя и царицы, одно из которых обращено прямо и другое вправо.

Калит сўзлар: Турк хоқонлиги, хотун, кўраганлик, ябғу, Умай она, Олтой, Мугузли қалпоқ, Жанубий Сибир, Фарбий Турк хоқонлиги, Кул тегин, Ўрхун битиктоши, Кофирқалъа.

Keywords: Turkish khaganate, hatun, yabgu, mother Umay, Altay, horned cap, Southern Sibir, Western Turkish khaganate, kultigin, Urhun, Kofirqal’a

Ключевие слова: Тюркский каганат, хатун, кураган, ябгу, Мать Умай, Алтай, шапка мугуза, Южный Сибир, Западный Тюркский каганат, Култегин, Урхун, Кофиркальа.

552–744 йиллар оралиғида Марказий Осиё ва унга туташ ҳудудларни ўз ичига олиб, қарийб икки юз йил давомида нафақат мазкур минтақада, балки дунёда энг йирик салтанатлардан бири сифатида билинган Буюк Турк хоқонлигининг таркибий бир қисми бўлмиш Фарбий Турк хоқонлиги (568–740) минтақа халқлари, шу жумладан, ўзбек халқи давлатчилиги тарихида муҳим ўрин эгаллайди. Энг кучайган пайтида Фарбий Олтойдан то Қора денгизнинг

шимолигача, Волга–Урол бўйларидан то Шимолий Ҳиндистонгача бўлган кенг ҳудудда ўз ҳокимиятини ўрнатган ушбу хоқонликнинг таркибига Сирдарё–Амударё оралиғидаги Чоч, Фарғона, Уструшона, Сўғд, Бухоро, Тохаристон ва Хоразм каби воҳа ҳукмдорликлари кирган бўлиб, ушбу воҳаларнинг кўпчилиги географик жihatдан, асосан, бугунги Ўзбекистон ҳудудига тўғри келади.

Шундай катта ҳудудда ташкил топган Турк хоқонлигида ҳам ҳудди бугунги кундагидек аёлларга алоҳида ҳурмат кўрсатилган. Улар давлат ишларини бошқаришда фаол қатнашганлар. Хитой йилномаларидан маълум бўлишича, давлатнинг олий бошқарувчиси сифатида “хоқон” ва ундан кейин хоқоннинг бош аёли унвони сифатида “хотун” унвони ашина даврдан бошлаб туркларда авлоддан авлодга ўтиб келганлиги баёни мавжуд.[1]

Буни тасдиқловчи маълумотлар Чоч тангалари орасида ҳам мавжуд бўлиб, Тун ябғу-хоқон тангаларига ўхшаш, бир томонида ёнма-ён турган қўшалок тасвир: бош кийимсиз, узун сочли ҳукмдор (жабғу) ва уч мугузли бош кийим кийган малика (хотун) тасвирлари акс этирилган тангалар ўзининг иконографик хусусиятлари билан диққатни жалб қилади. Маълумки, қадимги туркий давлатчилик анъаналарига кўра, ҳукмдорнинг аёли хотун унвонига эга бўлиб, давлат бошқарувида фаол иштирок этган ва саройда хоқондан кейинги мақомда бўлган[2]

Тангаларда ҳукмдор (ябғу/хоқон) билан ёнма-ён малика (хотун) тасвирларининг акс этиши туркий давлатчилик тизимида аёллар тутган мавқеи билан боғлиқдир. Шунингдек, тангалар иконографиясидаги диққатни тортадиган хусусиятлардан яна бири – қўшалок тасвирли тангаларда хотун уч мугузли (шоҳли) бош кийимида тасвирланишидир. Э.В. Ртвеладзе ва Л.С. Баратовалар фикрича, ушбу тасвирлар Марказий Осиёнинг бир қанча ҳудудларидан (асосан, Олтой, Мўғулистондан. – Ғ. Б.) топилган тош ҳайкал ва бошқа буюмларда ҳам учрайди[3] (Ртвеладзе Э.В., Ртвеладзе Л.Л. Городище Ханабад // Древности Ташкента. – Т., 1976. – С. 26–27; Баратова Л.С. Византийско-согдийско-тюркский симбиоз на монетах Средней Азии // Second International Congress on Turkic Civilization, Bishkek, October 4–6, 2004. – Bishkek 2005. – С. 418–419). Хусусан, Л.С. Баратованинг таъкидлашича, тангалардаги бу тасвир қадимги туркийлар эътиқодига кўра болалар, жангчилар, ҳомиладорлик ва ҳосилдорлик ҳомийси бўлган илоҳа Умай билан боғлиқдир. Ҳозирда ҳам Жанубий Сибир туркийларида мавжуд бўлган ривоятга кўра, Умайнинг макони 2 Тоғли Олтойдаги уч чўккили Белуха тоғида жойлашган бўлиб, уч мугузли қалпоқ ушбу илоҳанинг рамзидир. Шунингдек, Жанубий Сибир туркий элатларидан бири бўлмиш телеутларда «Тароқдай бошли Май-эне (Умай-она)» ибораси учрайдики, ундан илоҳа Умайнинг уч мугузли тасаввур қилинганини пайқаш мумкин[4]

Хотуннинг Умайга менгзатилишини бошқа типдаги тангаларда учрайдиган тасвирлар ҳам тасдиқлайди. Хусусан, Чоч тангалари орасида бири ўнг томонга қараб, бири тўғрига юзланиб ўтирган ҳолатда тасвирланган ҳукмдор ва малика тасвирлари мавжуд. Ушбу тангаларнинг орқа томонида эса юқоридаги тангаларга ўхшаш тамға жой олган. Муҳими шундаки, тўғрига қараган малика ҳам уч мугузли қалпоқ кийган бўлиб, ҳомиладор аёл тарзида тасвирланган. Бу эса унинг Умай шаклида тасаввур этилганига яна бир карра гувоҳлик беради. Бунга Самарқанд шаҳридан 18 чақирим жанубда Кофирқалъада шаҳар қолдиқлари орасидан топилган “хотун” унвонли муҳр топилганлиги далил бўлиб хизмат қилади. Кўринишидан Кофирқалъа муҳрларининг эгаси “хотун” унвонли бошқарувчи тоифа вакили бўлган. Ушбу топилмаларни биринчилардан бўлиб ўрганган А. Бердимуродов ва Г. Богомолловлар чордона қуриб ўтирган аёл тасвирини эски ҳинд будда динига хос анъана – бодхисатва култига тегишли “лотос” ҳолати билан боғлаб тушунтирадilar[5]

Бу фикрга қўшилса бўлади, бироқ ушбу муҳрларда “хотун” унвонининг учраши ва унинг Турк хоқонлиги бошқарувида энг юксак унвон – “хоқон”дан кейинги юқори унвон бўлганини кўзда тутиш, шунингдек, уч мўгузли қалпоқ кийган малика тасвирининг хоқонлик билан боғлиқ кўплаб топилмаларда учраши ва негизи эски турк инончидаги илоҳа Умайга бориб тақалишини ҳисобга олиш керак бўлади [6]

Баратовага кўра, тангалардаги бу тасвир эски турк инончига кўра болалар ва жангчилар кўрикловчиси, ҳомиладорлик ва унумдорлик ҳомийси бўлган илоҳа Умай билан боғлиқдир [Баратова, 2005: 419]. Ҳозирда ҳам Жанубий Сибир туркийларида сақланиб қолган ривоятга кўра, Умайнинг макони Тоғли Олтойдаги уч чўққили Белуха тоғида ўрнашган бўлиб, уч мўгузли қалпоқ ушбу илоҳа рамзидир. Шунингдек, Жанубий Сибир туркий элатларидан бири бўлмиш телеутларда “Тароқдай бошли Майэне (Умай-она)” ибораси учрайдики, ундан Умайнинг уч мўгузли тасаввур қилингани пайқаш қийин эмас [Osawa, 2005: 1876].

Турк хоқонлигига тегишли Ўрхун битиктошларида ҳам хотун Умайга менгзатилади. Кул Тегин битиктошида (732 й.) жой олган ушбу сатрлар бунинг ёрқин ўрнакларидир: “Умайтег ўгум қатун қутинга иним Кул Тегин эр ат булди – Умайдек онам – хотун қут (бахт)ига иним Кул Тегин эр оти топди (йигит бўлди)” [қар. Кул Тегин битикоши, Шарқ томони, 31-сатр (қар. Orkun, 1986: 44; Содиков, 2014: 114, 120)]. Хотуннинг Умайга менгзатилишини Ғарбий Турк хоқонлигига тегишли тангаларда хоқон ва у билан ёнма-ён чизилган малика тасвири учраши ҳам кўрсатиб турибди. Айниқса, Чочда бостирилган хоқонлик тангалари орасида бири ўнг томонга қараб, бири тўғрига юзланиб ўтирган кўринишдаги хоқон ва хотун тасвирлари учрайди. Қизиғи шундаки, тўғрига

қараган малика ҳам уч мўғузли қалпоқ кийган бўлиб, ҳомиладор аёл кўринишида чизилган[7]. Бу эса хотун эски туркларда Умай кўринишида тасаввур этилган, деган қарашни янада кучайтиради. Тангаларда аёл тасвири акс этишининг яна бир жиҳати, қадимги туркий давлатчилик анъанасида етакчи ўрин эгаллаган омил – давлат бошқарувида хотун мансуб бўлган уруғнинг рамзийлаштирилишидир. Маълумки, Турк хоқонлигида хотунлар мансуб бўлган туркий ашида қабиласи вакиллари хоқонлик асосчиси – ашина қабиласи билан биргаликда ҳокимият бошқарувида фаол иштирок этганлар.

Ғарбий Турк хоқонлигининг Чочда бостирилган тангаларидан ташқари Суғд, Тохаристон (Чағониён), Бухоро ва Ўтрор қўш портретли тангаларида ҳам муҳрадаги ўхшаш малика (хотун) тасвирланган бўлиб, уларнинг ташқи кўринишида ўзаро яқинлик кўзга ташланади[8] Устига-устак, бу турдаги Суғд тангаларининг ўнг юзасида туркий кўринишли ҳукмдор ва хотун (малика) тасвири, орқа юзасида эса “хотун” унвони ўрин олиши Кофирқалъа – Самарқанд муҳрида бундай унвон учраши бежиз бўлмаганини кўрсатади.

Эски турк давлатчилик анъаналарига кўра, ҳукмдорнинг бош аёли “хотун” унвонига эга бўлиб, давлат бошқарувида фаол қатнашган ва саройда хоқондан кейинги ўринда турган [Golden, 2002: 121]. Турк хоқонлиги даврида бу унвон Чоч, Самарқанд, Бухоро, Тўхористон ҳукмдорликлари бошқарувида ҳам қўлланилиб, кўпинча улар хоқон қизи ўлароқ бўйсундирилган ҳукмдорликлар бошқарувчисига узатилган.

Ушбу тарихий воқеликларга таниқ (гувоҳ) бўлган Кофирқалъа муҳрлари эса Турк хоқонлиги кучга тўлган чоғларга, VII–VIII асрларга тегишли бўлиб, ўша кезларда турк хоқонлари ва Самарқанд ҳукмдорлари орасида қалин никоҳ алоқалари йўлга қўйилган эди. “Бей-ши”, “Суй-шу” ва “Тан-шу” каби хитой йилномаларида Кан (Самарқанд) бошқарувчилари Ғарбий Турк хоқонлиги билан яхши алоқа ўрнатгани, Тарду хоқон (576-603) ўз қизини Шифуби исмли, Тун ябғу-хоқон (618-630) эса Кюймучжи исмли Самарқанд ҳукмдорига қизини узатгани ва самарқандлик бошқарувчилар теварақдаги ҳукмдорликлар устидан устунликка эга бўлганига урғу берилади [қар. Бичурин 1950, II: 271, 311]. Ўша кезларда хоқонлик бошқарувида тобе ҳукмдорликларни бошқариш бўйича бир неча йўриқлар ишлаб чиқилган бўлиб, хоқонлар вассал ҳукмдорларга ўз қизини узатиб уларни бир томондан содиқ кишиларга айлантирар, иккинчи томондан эса қизлари орқали тобе ҳукмдорликларда назоратни кучайтирар эди [Skaff, 2002: 364–372].

Бу ерда ўрта асрлар турк-мўғул давлатчилик анъанасининг илк илдизлари – “кўрагонлик” (мўғулча кўреген “куёв”) тизимининг илк “кўртаклари” кўзга ташланиб турибди

Демак, Суғд воҳаси танга ва муҳрларида “хотун” унвони учрашининг негизида туркий давлатчилик анъаналари ётиб, турк хоқонларининг қизлари куёвга узатилиб, Самарқанд ва унинг теғрасидаги саройларда яшай бошлаб, бошқарувда сўз соҳибига айлангач, ҳокимият рамзи бўлмиш танга ва муҳрларда ўз унвонини акс эттиришга жазм қилганлар.

Оддий халқ орасида ҳам аёлларга нисбатан ҳурмат жуда баланд эди. Ўғил уйга кирганда аввал онасига кейин отасига таъзим қилган. Табарийнинг ёзишича аёлларнинг мавқеи шунчалик бўлганки, туркийлар ҳамма нарсага хотини орқали эришган. Ўзини она уруғидан ҳисоблаганлар катта ҳурматга сазовор бўлган. Қонун ҳам аёлларни қаттиқ ҳимоя қилган. Агар бирор эркак аёлнинг номусига теғса, эркак ўлимга маҳкум этилган ёки ўша эркак номуси поймол қилинган қизга уйланиши шарт эди.[9][Насимхон Раҳмон Турк хоқонлиги Т.1993. 50 бет] Хатто аёл кишининг ҳайкалчалари ҳам жуда қутлуғ саналган. Енисей губернатори А Степанов (XVIII аср) шундай ёзган эди: “Қария аёллар, қизлар ҳайкали қабр ёдгорликлари ҳисобланмагани боис қабрларга қўйилмайди, балки бутпараст мўғуллар учун табрик маросимларида қўлланадиган буюм бўлиб хизмат қилади.”[10]

Эҳтимол у гўзаллик рамзи сифатида қўлланган бўлиши мумкин. Овда омад келтириши, молнинг яхши насл қолдириши ва сақланиши учун шу ҳайкалларга топинганлар.

Хулоса қилиб айтганда ҳозирги кундаги аёлларимизнинг ҳар жабҳадаги фаоллиги бежиз бўлмаган экан. Уларнинг узок ўтмишдаги момоларининг томиридаги жўшқин қон хали ҳам оқиб турар экан, биз ҳозирги аёлларимиздан бундан ҳам жўшқинлик ва фаолликни кутишга ҳақлимиз. Зеро аёлга бўлган буюк ишонч, ҳурмат ва эътибор ўша давр аёллари ғайратига ғайрат кучига куч қўшган бўлса ажаб эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бичурин Н. Я. Собрание сведений... I. – С. 228;
2. Бобоёров Бобир Гойиёв, Андрей Кубантин. «Ўрта Осиё битиклари»Т 2018. 60-62
3. Ртвеладзе Э.В., Ртвеладзе Л.Л. Городище Ханабад // Древности Ташкента. – Т., 1976. – С. 26–27; Баратова Л.С. Византийско-согдийско-тюркский симбиоз на монетах Средней Азии // Second International Congress on Turkic Civilization, Bishkek, October 4–6, 2004. – Bishkek 2005. – С. 418–419
4. Osawa T. Güney Sibirya Türklerinde Doğumla ilgili Tanrıça Umay Üzerine Bir Görünüş // 38. Uluslar arası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı. – Ankara, 2005. – S. 1876.
5. Бердимуратов, Богомолов, Такао, Бегматов, 2016: 54-55

6. Ртвеладзе, 1976: 26-27; Баратова, 2005: 418-419; Бабаяров, 2007: 14-15, 30
7. Бобоёров Бобир Гойибов, Андрей Кубатин. «Ўрта Осиё битиклари»Т 2018. 60-62
8. Бабаяров, Кубатин, 2011: 51-56; Бабаяров, Кубатин, 2014: 98-100
9. История Сибири и древнейших времен до наших дней. Л 1968. 109 бет
10. Насимхон Раҳмон Турк хоқонлиги Т.1993. 50 бет.
11. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
13. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
14. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
15. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
16. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
17. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
18. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
19. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPETENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches, 1(10).
20. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKMAALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. News of UzMU journal, 1(1.3. 1), 246-249.